

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

(Trabalho de Pesquisa)

**Metamuseus:
Espaços e tempos nos museus virtuais**

Dr. Pedro Veneroso (UEMG)

RESUMO

O neologismo "metamuseu" descreve os museus virtuais que se distanciam de suas contrapartes concretas. São museus que propõem formas de organização e de regulação que exploram características próprias dos ambientes virtuais computacionais e não se ocupam de operar somente por meio de metáforas e analogias em relação aos museus presenciais da atualidade. Trata-se, desse modo, de museus que implementam regimes de experiência e de significação próprios dos ambientes virtuais e voltados para a preservação, o armazenamento, a organização e a exibição de obras de arte criadas para e em ambientes virtuais. Se os museus concretos são, como descritos por Michel Foucault, heterotopias em que tempos e espaços diversos são postos a interagir, os metamuseus podem aprofundar uma experiência de realidade desvinculada do *continuum* ao proporem regulações espaço-temporais inovadoras que expandem as possibilidades da realidade concreta.

Palavras-chave: museu, virtual, espaço, arte.

ABSTRACT

The neologism "metamuseum" describes virtual museums that distance themselves from their concrete counterparts. These museums propose ways of organization and regulation that explore characteristics that are specific to computational virtual environments and do not operate merely as metaphors and analogies related to current concrete museums. Therefore, museums of this kind implement regimes of experience and signification particular to virtual environments and direct their efforts towards the preservation, collection, organization and exhibition of artworks created for and in virtual environments. If concrete museums are, as described by Michel Foucault, heterotopies where distinct spaces and times interact with each other, metamuseums can deepen an experience of reality that is not subjected to the continuum when they propose innovative spatiotemporal regulations that expand the possibilities of concrete reality.

Keywords: museum, virtual, space, art.

Ao longo da história os museus passaram por profundas mudanças nos modos como apresentam e organizam os conhecimentos e artefatos que compõem suas coleções – sejam eles criados pelos seres humanos ou recuperados do mundo ao redor – e mesmo no modo como essas instituições se organizam e se articulam com a sociedade. Enquanto a apresentação das coleções dos gabinetes de curiosidades, considerados precursores dos museus modernos (Cf.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

MACDONALD, 2006, p. 83), foi pautada pelo excesso, pelo acúmulo de objetos raros, curiosos ou estranhos provenientes de diferentes áreas do conhecimento – da botânica, à zoologia, da etnografia à arte –, os museus contemporâneos comumente apresentam recortes de suas coleções de modo a destacar as relações entre os objetos por meio de decisões curatoriais e, muitas vezes, narrativas, evidência de uma mudança de entendimento do museu representada pela migração do desejo de acumular para a intenção de estabelecer e demonstrar relações.

Se os gabinetes de curiosidades operaram como microcosmos do mundo, reunindo coleções vastas e variadas, os museus modernos e contemporâneos frequentemente arquivam coleções mais especializadas, sejam museus artísticos, antropológicos, históricos ou outros. Enquanto ambos guardam relações estreitas, enquanto iniciativas de coleta e organização do conhecimento, são também reflexos de diferentes circunstâncias e momentos. A história dos gabinetes de curiosidades e dos museus, da modernidade à contemporaneidade, reflete a diversidade na aceção dos museus, em suas manifestações físicas e implicações conceituais, de modo que o que entendemos como um museu não se trata de uma definição estável e histórica, mas de um tipo de espaço que se modifica e se atualiza com o tempo, com a sociedade e com a tecnologia.

Nas últimas décadas, viu-se o surgimento de um novo tipo de museu que explora um novo tipo de ambiente, um novo marco na rica história dos museus: trata-se dos museus virtuais computacionais que introduzem novas problemáticas às questões museais. A obra “Virtual Museum” de Jeffrey Shaw, criada em 1991, é comumente reconhecida como um dos primeiros exemplos de museu virtual e sintetiza aspectos fundamentais do recente interesse dos museus em explorarem elementos virtuais concernentes às suas coleções e exposições, em especial relacionados às tecnologias digitais. Nessa instalação, Shaw propõe um espaço virtual tridimensional composto por cinco salas que fazem referência direta ao espaço concreto no qual a sua obra está localizada. Ao se deparar com um monitor com o qual se pode interagir com o museu, no centro da primeira sala, o visitante confronta simultaneamente o monitor concreto e sua representação, em uma espécie de alinhamento entre os espaços virtual e concreto. Para o artista, isto “estabelece uma conjunção aumentada dos espaços real e virtual, bem como uma

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

conjunção paradoxal entre modalidades de trânsito reais e virtuais para o espectador” (SHAW, 1991).

Shaw propõe um experimento de difusão das fronteiras entre os espaços virtuais e aqueles que ele denomina “reais”, mas que aqui tratamos como espaços concretos, visto que consideramos ambos os espaços concretos e virtuais como diferentes instâncias de realidade. Com essa proposta, Shaw replica a experiência do mundo concreto em um ambiente virtual computacional e cria uma simulação que se mantém em situação de referência direta ao mundo concreto. A partir do início da década de 1990 – com a popularização da computação pessoal e, especialmente, da internet – também os museus tradicionais passaram a experimentar com essas tecnologias para expandirem os potenciais de armazenamento e exibição de suas coleções. Diversos museus proeminentes digitalizaram partes de suas coleções e criaram réplicas virtuais de suas interfaces de exibição físicas de modo a facilitar o acesso a essas coleções (Cf. BOWEN, 2010), como galerias bidimensionais que simulam as paredes dos espaços arquitetônicos ou mesmo espaços tridimensionais que podem até mesmo simular as forças físicas do mundo – como a gravidade – e representar espaços arquitetônicos concretos, possibilitando a navegação dos visitantes em realidades virtuais que, como a simulação virtual na instalação de Shaw, operam por meio de metáforas em referência ao mundo concreto.

Paralelamente, nota-se o surgimento de experiências de interfaces museais eminentemente virtuais, que exploram características próprias dessa instância de realidade e não necessariamente se destinam a representar ou simular a realidade concreta. Interfaces virtuais computacionais podem se utilizar de modos de navegação de base hipertextual ou relacional, por exemplo, o que tende a contribuir para o aprofundamento de formas de exposição e de navegação dinâmicas.

A esse tipo específico de museu, denomino **metamuseu**, neologismo que atende a uma necessidade que identifique em descrever um tipo de museu virtual que se distancia de sua contraparte concreta ao propor formas de organização e de regulação que exploram características próprias dos ambientes virtuais computacionais e não se ocupam de operar somente por meio de metáforas e analogias em relação aos museus presenciais e concretos da

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

atualidade ou, em sentido mais amplo, às ordenações específicas do mundo concreto. São, portanto, museus que exploram especificidades dos ambientes virtuais e, desse modo, implementam regimes de experiência e de significação próprios desse tipo de ambiente, voltando-se para a preservação, o armazenamento, a organização e a exibição de coleções digitalizadas e, mais especificamente, de obras de arte criadas, majoritariamente, para e em ambientes virtuais. Trata-se de uma diferenciação em relação aos museus virtuais que meramente digitalizam e apresentam seus acervos de obras físicas e também em relação aos museus e galerias que se utilizam de diferentes tecnologias para simular espaços concretos em ambientes virtuais, entre as quais as galerias tridimensionais que replicam os espaços concretos e as interfaces computacionais protocolares típicas das últimas décadas, como as galerias virtuais e a experiência de rolagem de página que remete aos pergaminhos.

Entendo que a percepção da distinção e da complementaridade entre as realidades concreta e virtual relativas aos espaços e tempos que fogem às regulações do mundo concreto e do *continuum* foi também percebida e explorada por Michel Foucault, em suas heterotopias (Cf. FOUCAULT, 2014; FOUCAULT, 2007), e Edmond Couchot, em seu ucronismo (Cf. COUCHOT, 2014). As heterotopias são particularmente pertinentes à presente investigação, já que Foucault identifica diversos espaços e manifestações concretas, entre os quais os museus e as bibliotecas, como espaços que reúnem outros espaços e que aludem a outros tempos. Trata-se de lugares localizáveis em que a experiência do presente, ainda que sujeita à cronologia do tempo do mundo, resiste à evolução do *continuum* ao ser atravessada pelas memórias, histórias, narrativas do passado ou teorias prospectivas de futuros imaginados. Esses são, nas palavras de Foucault, lugares reais, intrínsecos à própria constituição da sociedade e da cultura, nos quais o indivíduo experimenta uma espécie de ruptura com o espaço-tempo tradicional, vagando entre produtos da cognição humana oriundos de contextos remotos e múltiplos.

São lugares de profusa acumulação de espaços e tempos, arquivos que eternizam a produção cognitiva humana, desprendidos do registro do tempo presente por sempre apontarem para outros momentos, outros lugares; ou são lugares efêmeros em que ações ritualísticas remetem incessantemente às cosmologias, instituições e práticas estabelecidas outrora. São os

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

museus, as bibliotecas, os cemitérios e as festas onde se tem acesso a outros tempos e outros espaços atualizados em conjunções singulares. Lugares únicos onde se pode desatar das amarras do tempo corrente para, então, se embrenhar na história e, assim, viver efetivamente a memória, circunstância em que se adentra a realidade alternativa de quando outros contextos são trazidos ao presente.

Existem ... , em todas as civilizações, lugares reais, lugares efetivos, lugares que são formados na própria fundação da sociedade e que são tipos de contra-locais, tipos de utopias efetivamente realizadas dentro das quais os locais reais, todos os outros locais reais que podemos encontrar no interior da cultura, são simultaneamente representados, contestados e invertidos, tipos de lugares que se encontram fora de todos os lugares, ainda que eles sejam efetivamente localizáveis. Esses lugares, por serem absolutamente distintos de todos os locais que eles refletem e dos quais eles falam, eu os chamarei, por oposição às utopias, heterotopias. (FOUCAULT, 2014)

Ao contrário das utopias – compreendidas como produtos abstratos do imaginário, sem lugar real – as heterotopias são lugares em que a idealização utópica se realiza e se materializa, assume e ocupa um espaço real. Em sua acepção original, as heterotopias se passam por lugares, instituições culturais e sociais materializadas enquanto ambientes de aglomeração de espaços e tempos, sejam elas permanentes ou transitórias. Na exposição foucaultiana não há indícios explícitos de uma heterotopia que se realiza estritamente em ambiente virtual, digital ou tampouco estritamente no espaço-tempo cognitivo. “A heterotopia tem o poder de justapor em um único lugar real diversos espaços, diversos locais que são incompatíveis entre si.” (FOUCAULT, 2014) São, a princípio, construções arquitetônicas – como as bibliotecas e museus mencionados –, mas também, derivativamente, instituições abstratas – o lugar hipotético e anacrônico do acúmulo e da heterogeneidade; são eventos culturais imateriais – as festas –, todavia especificamente quando se realizam e ocupam, mesmo que transitoriamente, um espaço real – na palavras de Foucault – ou, em uma espécie de tradução ou agenciamento conceitual, concreto.

Sublinho a necessidade de tradução do termo, pois penso que a heterotopia é precisamente a manifestação de uma instância virtual da realidade imbricada na experiência humana do mundo concreto. Proponho, desse modo, o entendimento do virtual não

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

exclusivamente como produto das tecnologias digitais, mas como instância de realidade ligada ao pensamento, à cognição e aos processos de significação ou, ainda, como experiência da realidade mediada por linguagens e interfaces, sejam elas cognitivas ou computacionais. Analisadas como situações de mediação entre as instâncias virtual e concreta da realidade, as heterotopias representam os casos em que coexistem diferentes espaços e tempos que contestam a regulação cronológica e concreta. Em seu sentido ampliado, o termo passa a descrever não somente as instituições sociais ou materiais dedicadas a armazenar e a proteger, da evolução do tempo, as manifestações antrópicas, mas também o conjunto das ocorrências esparsas de ruptura com a cronologia e com os espaços concretos. Tais ocorrências representam a realização e negociação, material ou cognitiva, de uma multiplicidade simultânea de espaços-tempos idealizados.

Contrasta-se, assim, a restrição da aplicação do termo aos espaços reais e concretos – que ocupam uma posição geográfica em que arquivam os produtos semióticos provenientes de contextos diversos – com sua abertura para a análise do espaço virtual – digital ou cognitivo – que contesta a linearidade do tempo e permite a criação de encadeamentos anacrônicos, heterogêneos, entre espaços e tempos dissociados ou não de suas origens. Desta forma, apreende-se a cognição como sendo uma manifestação heterotópica, visto que o funcionamento dos processos cognitivos apresenta íntimas relações de parentesco com as ideias compreendidas pelas heterotopias foucaultianas. Por extensão, podemos pensar nos ambientes virtuais digitais ou computacionais também como heterotopias, ou lugares que não se sujeitam inelutavelmente às regulações concretas, ainda que possam fazer referência a elas e que estejam intimamente ligadas ao mundo concreto.

Manifestações heterotópicas e heterocrônicas possibilitam um tipo de organização espaço-temporal dinâmica, conectiva e heterogênea que contrasta com o espaço-tempo linear e concreto. Um espaço-tempo próprio das heterotopias e heterocronias que, ao se desligar da cronologia e se abrir como um substrato anti-genealógico, pode ser ocupado de forma descentralizada e variável e pode ser reorganizado por meio do agrupamento de espaços e tempos heterogêneos. Ainda que em um sistema heterocrônico e heterotópico tenhamos a

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

possibilidade da ocorrência de ordenações lineares e cronológicas, essa é somente uma das possibilidades do sistema. Nesse contexto pode-se criar ordenações que representam um tempo linear, um espaço concreto, mas o potencial intrínseco de ruptura com o *continuum* permite, também, desvirtuar o espaço-tempo do mundo concreto que passa, então, a se manifestar segundo outras lógicas, com base em outros registros. Quebras de continuidade são viabilizadas pela compreensão do espaço-tempo como sendo fracionado e difuso; espaço-tempo em que um corpo, um elemento, um texto, não necessita constituir uma unidade homogênea. Uma unidade pode, por exemplo, se encontrar dispersa entre elementos heterogêneos – como produto de uma combinação –, pode ser atravessada por outras unidades ou pode ser composta por fragmentos divergentes. Pode ser rompida, em um lugar ou outro, e retomada sem que o sistema deixe, necessariamente, de significar e funcionar.

A partir do mundo concreto, e dentro dele, são criados os instrumentos e métodos epistemológicos que permitem escapar das regulações concretas e adentrar em uma outra instância de realidade: o virtual, espaço-tempo que existe no mundo sem reproduzir, literalmente, sua constituição. Antes disso, o virtual se apresenta como lugar de simulação e de abstração; lugar em que se podem encenar, inclusive, ordenações intangíveis e conflitantes com as leis da física e da matéria. Essa simulação não se encontra confinada àquilo que é possível, mas ao potencial. Assim, essa simulação não se caracteriza por emular e imitar uma situação concreta, mas pelo potencial intrínseco de expandir o próprio domínio do possível.

Se existem ambientes virtuais computacionais que operam como metáforas ou simulações da realidade concreta, como é o caso das galerias mencionadas anteriormente que simulam obras dispostas na superfície bidimensional das paredes ou mesmo das galerias tridimensionais que simulam a ordenação física do mundo e permitem uma navegação virtual análoga à experiência do mundo concreto, há igualmente ambientes virtuais com potencial intrínseco de divergir das ordenações concretas. Conforme exposto, penso que as realidades concreta e virtual possuem particularidades e distinções, por mais que possamos encontrar semelhanças entre elas. A partir da investigação das semelhanças e diferenças entre as instâncias concreta e virtual da realidade, podemos identificar e prospectar como as interfaces

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

homem-máquina atuais operam e podem operar rupturas entre as realidades virtuais e concretas de modo amplo, mas mais especificamente nos museus contemporâneos. Esta pesquisa traça os contornos gerais de uma incursão mais ampla que busca sublinhar a necessidade de exploração dos tipos de museus e interfaces que precisarão surgir para colecionar, armazenar, expôr e pensar as obras criadas especificamente para os ambientes virtuais ou em interseção com eles, como os trabalhos de inteligência artificial, obras telemáticas, *net art*, instalações virtuais, entre outras.

A ubiquidade dos dispositivos computacionais e eletrônicos e sua difusão em diferentes esferas da vida contemporânea nas últimas décadas afetou a experiência humana e tem provocado mudanças culturais e sociais que influenciam um amplo espectro das atividades que realizamos cotidianamente. Modificaram-se as formas como viajamos e nos conectamos e, também, os modos como acessamos conteúdos e organizamos informações. Nessa corrente, os museus de arte têm sofrido profundas mudanças que refletem as ramificações epistemológicas e técnicas de uma experiência contemporânea em que as realidades concreta e virtual se imbricam, seja por meio de interfaces e dispositivos eletrônicos e digitais – como exposições que se utilizam de realidade aumentada ou o uso de dispositivos *mobile* para complementar a experiência física dos museus – ou por meio de plataformas de realidade virtual que permitem novos modos de navegar os espaços museais. Os avanços relacionados às tecnologias digitais se dissipam através do espectro da arte contemporânea e inauguram regimes de significação e de experiência inéditos, afetando não somente a exibição e a coleta de artefatos, mas a produção e a reflexão sobre eles.

Se, por um lado, os museus se apropriaram de tecnologias digitais para expandirem o escopo de possibilidades de suas atuações, artistas fizeram o mesmo e passaram a explorar campos inéditos de atuação que abrangem a telemática, a bioarte e, mais recentemente, a arte generativa e os algoritmos de inteligência artificial, para citar somente alguns exemplos. Penso que estamos em um novo momento de inflexão na história da computação e da arte em interseção com as tecnologias. Um momento em que ao invés de buscarmos simular o mundo concreto com a mediação das tecnologias poderemos aprofundar a investigação acerca da natureza particular dos ambientes virtuais, em especial computacionais, em busca de regras e

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

lógicas próprias dessas ambientes que não necessariamente possuem um reflexo direto no mundo concreto. Nesse sentido, podemos pensar na passagem da imitação ao desvelamento de mundos eminentemente virtuais. Podemos representar o mundo concreto em ambientes virtuais e devemos reconhecer a estreita ligação entre ambas as instâncias de realidade, mas penso que necessitamos, simultaneamente, explorar as suas especificidades, não somente através da simulação e da representação, mas por meio do entendimento que o virtual desvela a possibilidade de ampliação e diversificação da realidade estritamente concreta. Se Edmond Couchot apontou a evolução da arte da representação, à apresentação, à simulação – atividades ligadas e derivadas da experiência concreta – (COUCHOT, 1993) penso que o momento histórico aponta para a investigação de uma instância de realidade efetivamente virtual que não se exime de realizar conexões com a realidade concreta, mas começa a revelar regulações próprias a partir de rupturas existentes entre as duas instâncias de realidade mencionadas. Talvez, a essa tríade, devêssemos anexar um novo conceito, ainda sem nome, que reflita o tipo de agenciamento particular dos ambientes virtuais. Agenciamento, esse, que se torna cada vez mais presente e evidente na experiência humana não somente dos ambientes digitais e computacionais, mas também semiológicos e cognitivos.

REFERÊNCIAS

- BENNETT, Tony. *The Birth of the Museum: History, Theory, Politics*. London: Routledge, 1995.
- BOWEN, Jonathan. A Brief History of Early Museums Online. *The Rutherford Journal*, v. 3, 2010.
- COUCHOT, Edmond. *Réinventer le temps à l'heure du numérique*. Disponível em: <<http://interin.utp.br/index.php/vol11/article/view/108/96>>. Acesso em: <9 de novembro de 2014>
- COUCHOT, Edmond. Da representação à simulação: evolução das técnicas e das artes da figuração. In: PARENTE, André (org.). *Imagem-máquina: a era das tecnologias do virtual*. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. p. 37-48.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

FOUCAULT, Michel. *Le corps utopique, les hétérotopies*. Paris: Lignes, 2007.

FOUCAULT, Michel. *Des espaces autres*. Disponível em: <<http://foucault.info/documents/heterotopia/foucault.heterotopia.en.html>>. Acesso em: <14 de agosto de 2017>

IMPEY, Oliver; MACGREGOR, Arthur (eds.). *The origins of museums: the cabinet of curiosities in sixteenth- and seventeenth-century Europe*. North Yorkshire: House of Stratus, 2001.

LÉVY, Pierre. *O que é o virtual?*. Rio de Janeiro: Editora 34, 1996.

MACDONALD, Sharon (Ed.). *A Companion to Museum Studies*. Oxford: Blackwell Publishing, 2006.

SHAW, Jeffrey. Disponível em <<https://www.jeffreyshawcompendium.com/portfolio/virtual-museum/>>. Acesso em: <20/10/2024>

SHIELDS, Rob. *The virtual*. Londres, Nova Iorque: Routledge, 2005.

SZÁNTÓ, András. *The future of the museum: 28 dialogues*. Berlin: Hatje Cantz, 2021.

TALLON, L., WALKER, K. (Eds.). *Digital Technologies and Museum Experience: handheld guides and other media*. Plymouth: Altamira Press, 2008.

Como citar este texto:

VENEROSO, Pedro. Metamuseus: Espaços e tempos nos museus virtuais. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-10.